

பூமணியின் அஞ்ஞாடி புதினம் வெளிப்படுத்தும் வாழ்வியலும் வணிகமும்

முனைவர் மா. பாலமுருகன்,

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

நேரு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, திருமலையாம்பாளையம், கோயம்புத்தூர்.

செல்: 9578757679 - மின்னஞ்சல்: balasattur63@gmail.com

Abstract :

The life and business of a particular people are seen in the novel Anjanadi. The changes in the environment that occur in daily life also occur. Life refers to the daily life aspects of life such as people's activities, material - psychological needs, hobbies, relationships, work, family cycles and business needs. This article examines the idea that business is biased in the life of the ethnic group described in the novel.

Keywords : Novel - Poomani - Business - Life style - anjanadi

முன்னுரை

அஞ்ஞாடி புதினத்தில் குறிப்பிட்ட மக்களின் வாழ்வியலும் வணிகமும் உள்ளடக்கியதாக அமைந்துள்ளதைக் காணமுடிகிறது. அன்றாட வாழ்வில் நிகழும் காலச்சூழல் மாற்றங்களும் நிகழ்கின்றன. மக்களின் செயற்பாடுகள், பொருள் - உள்வியல் தேவைகள், பொழுது போக்குகள், உறவாடல்கள், வேலை, குடும்ப சுழற்சிகள் வணிக தேவைகள் என வாழ்க்கையின் நாளாந்த வாழ்வியல் அம்சங்களை வாழ்வியல் குறிக்கின்றது. அப்புதினம் விவரித்துள்ள இனக்குழு மக்களின் வாழ்வியலில் வணிகம் சாய்ந்த கருத்தினை இக்கட்டுரை ஆராய்கின்றது.

அஞ்ஞாடி - ஆசிரியர் பூமணி

தமிழ்த் இலக்கியத்தின் தனித்துவமான எழுத்தாளர் பூமணி. வாழ்ந்த மண்ணைக் கதை கருப்பொருளாக கொண்ட “கரிசல் இலக்கியத்தின்” முன்னோடியராகப் புகழ் பெற்றவர் . பூமணி சாகித்திய அகாடமி விருது பெற்ற சமூக நய எண்ணங்கள் கொண்ட தமிழ்ப் புதினக்காரர். 2014இல் “அஞ்ஞாடி” நாவலுக்காக சாகித்திய அகாடமி விருது பெற்றார். இத்துடன் சேர்ந்து விஷ்ணுபுரம், அக்னி, திருவனந்தபுரம் தமிழ்ச் சங்கம் போன்ற பல விருதுகளும் பெற்றுள்ளார்.

வணிகம்

மனிதர்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை வாங்கவும் விற்கவும் வணிகம் முக்கிய உந்துகோலாக செயல்படுகிறது . இது மனித வாழ்வில் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. நமது தினசரி வாழ்க்கையில் உணவுப் பொருட்கள், உடைகள், மின்சாதனங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்தும் வணிகத்தின் மூலம் கிடைக்கின்றன. பணம் சம்பாதிக்கும் வழி மட்டுமல்ல, அது சமூகத்திற்கு சேவை செய்யும் ஒரு வழி. நேர்மை, நம்பிக்கை மற்றும் தரமான சேவைகள் தான் வெற்றி வணிகத்தின் அடித்தளமாகும்.

வாழ்வியல்

வாழ்வியல் என்பது வரையறையில்லா உயிரோட்டங்களின் உணர்வுப் போராட்டமாகும். உலகில் தோன்றிய பொருளெல்லாம் தோன்றிய வண்ணம் இருக்க, மனிதன் இனம் மட்டும் பகுத்தறிவால்

பொருளுணர்ந்து உயர்ந்து விளங்குகின்றான். எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழலாம் என்பதை விடுத்து, இப்படித்தான் வாழவேண்டும் என்ற ஒரு கட்டுப்பாட்டைத் தனக்குத்தானே ஏற்படுத்திக் கொண்டுள்ளான். இதனையே தொல்காப்பியர்,

‘மக்கள் தாமே ஆற்றிவுயிரே’

(இளம்பூரணர், தொல்காப்பியம், நூ. 1532)

என்ற நூற்பாவின் வழி மனிதன் ஆறாவது அறிவான பகுத்தறிவு கொண்டு வாழ்வியலைச் செம்மைப்படுத்தினான் என உணர்த்தியுள்ளார். மனித சமுதாயம் தலைமுறை தலைமுறையாகப் பின்பற்றிவரும் செயல்கள் மரபு என்னும் பெயரால் சுட்டப் பெறுவதுண்டு. அத்தகைய மரபுகள் சமுதாய நன்மை கருதி உருவாக்கப்பட்டவை எனலாம். மக்கள் தம் வாழ்க்கை முறைகளில் சில மரபுகளைக் காலங்காலமாகத் தொடர்ந்து பின்பற்றி சமுதாய நன்மைக்குத் துணைபுரிந்து வருகின்றனர். மக்களின் வாழ்க்கைமுறை பலரால் பின்பற்றப்படும் மரபுகளைத் தன்னகத்தே உடையதாக விளங்குகின்றது.

"மரபு... என்ற சொல்லுக்கு 'குணம், பழமை, முறைமை, வம்சம், இயல்பு, இலக்கணம், பெருமை, மேம்பாடு, நியாயம்"(தமிழ்ப் பேரகராதி ப.56)

ஆகிய பொருட்களைத் தமிழ்ப் பேரகராதி தருகின்றது.

வணிகம் சாந்த இடம்பெயர்வு

உலகில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களிடையேயும் இடம்பெயர்வுகள் நடைபெறும். ஒரு இடத்திலிருந்து கால நிலை மாற்றத்தாலோ அல்லது சில இடையூறுகளாலோ அவ்வாழ்விடத்தை மாற்றிக் கொள்வதே இடம்பெயர்வாகும். உயிரினங்கள் மட்டுமல்லாது, மனித இனமும் வாழ்க்கைக்காக இடம் விட்டு இடம் பெயர்த்தல் ஆதி காலம் தொட்டே நடைபெற்று வருகிறது. அங்ஙனம் இடம்பெயர்ந்த காலத்தை நாடோடி காலம் என்று குறிப்பர். நிலைத்த நாகரிக வாழ்க்கை அமைந்துவிட்ட பின்னரும் மனித இனம் இடம் பெயர்கிறது என்றால் அச்சமூகச் சூழலை ஆராய வேண்டும். இவ்வாறான இடம்பெயர்வுகளை அஞ்ஞாடி புதினத்தில் காணமுடிகின்றன. நாடார் இனக்குழு மக்கள் கேரளாவில் குடியிருந்த போது அங்கு ஆதிக்க குழுவினரால் அடிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். காலப்போக்கில் தமிழகம் நோக்கி நகர்ந்து தமிழகத்தில் பனைத்தொழிலை மேற்கொண்டு வந்தனர். அங்ஙனம் பலவேச நாடார் குமரியிலிருந்து கமுகுமலைக்கு இடம்பெயர்ந்து வந்து குடியேறுகிறார். அவரின் வழியேதான் குமரியில் நடந்த கொடுமைகள் புதினத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. பெரிய நாடார் மருமகன் சண்முக நாடார் தொழிலுக்காகக் கலிங்கலுக்கு இடம்பெயர்கிறார். அவரின் மகன் சர்க்கரை நாடார் முத்துநகருக்கு வியாபாரம் நிமித்தமாக இடம்பெயர்கிறார். அதனை,

‘புருசனைக் கூட்டுக் கொண்டு முத்துநகருக்குப் போய்விட்டார். சின்னமணி நாடார் தன் பக்கத்திலேயே வாடகை வீடு பார்த்துக் கொடுத்தார். தாயாரம்மா கலிங்கலிலேயே தங்கிவிட்டார். சர்க்கரை நாடாருக்கு புது யோசனை தட்டியது. வாழைப் பொருட்களை அடுத்தவருக்கு விற்பதைவிட சொந்தத்தில் கடை வைத்தால் என்ன. ஆட்களை அமர்த்திக் கொண்டு சர்க்கைக் கொண்டு வந்துவிடலாம். தனலட்சுமி சந்தோசமாக ஒத்துக்கொண்டாள். சர்க்கரை நாடார் முத்துநகர் சந்தைக்குள் கடை ஆரம்பித்தார். வகைவகையாக வாழைத்தார்கள் காயும் பழமுமாக ஊஞ்சலாடின’ (பூமணி, அஞ்ஞாடி, ப.916.)

எனப் பூமணி கூறுகின்றார். நாடார் இனக்குழு மக்கள் மற்ற இனக்குழு மக்களின் இடையூறுகளாலும், தொழில் நிமித்தமாகவும் இடம்பெயர்ந்துள்ளமையைப் புதினம் பதிவு செய்துள்ளது.

சத்திரப்பட்டி மருத்துவர்

சத்திரப்பட்டி சடையப்பன் செட்டியார் என்பவரும் இப்புதினத்தில் மருத்துவராகக் காட்டப்பட்டுள்ளார். எலும்பு முறி வைத்தியாராக அறிமுகப்படுத்தப்படும் அவர், மற்ற வைத்தியங்களையும் பார்ப்பவராக உள்ளார். மேலும், ஆண்டியின் கால் முறிவிற்கு வைத்தியம் பார்க்க நல்லான் குடும்பன் சடையப்பன் செட்டியாரை அழைத்து வந்து மருத்துவம் பார்க்கிறார். அதனை,

‘நல்லான் சடையப்பன் செட்டியாரைக் கூட்டிவரச் சத்திரப்பட்டிக்கு ஓடினான். நல்ல வேளைக்கு இருந்தார். சுத்துவட்டாரத்தில் பேர்போன வைத்தியர். சகலத்துக்கும் பக்குவம் பார்ப்பார். முக்கியமாக எலும்பு வைத்தியத்தில் கைராசிக்காரர். எல்லாரும் மட்டைச் செட்டியார் என்றுதான் சொல்வார்கள்.’ (பூமணி, அஞ்சாடி, ப.21.)

எனப் பூமணி விவரிக்கிறார். அந்நாளில் மருத்துவம் மனிதர்களுக்கு மனிதர் பார்க்கும் சேவையாகக் கருதப்பட்டுள்ளமையை அறிய முடிகின்றது. மருத்துவத்திற்குப் பணம் வாங்காமல் மேற்கொண்டுள்ளதையும் தானியம், பயறு வகை வாங்கிச் சென்றதையும் பூமணி குறிப்பிடுகிறார். மேலும், சடையப்பன் மேற்கொள்ளும் மூல நோய்கான சிகிச்சையைப் புதினத்தில் பக்கம் 81-இல் காணமுடிகின்றது.

முடிவுரை

பூமணி காட்டுகிற சமூக அமைப்பு கிராமச் சூழலாகும். வணிகம் தொடர்பான சாதனங்கள் மூலம் பெரிய அளவில் இல்லா விட்டாலும் மக்களுக்கு ஏற்ப வணிகத்தால் பயன் அடைந்ததைக் காணமுடிகிறது. கிராமங்களில் இனக்குழு மக்களின் தேவைக்கு ஏற்ப வணிகத்தால் பொருளாதாரம் மேம்பட்டு இடப் பெயர்ந்த மக்களும் காண முடிகிறது. மக்களின் வாழ்வியல் மரபுகளை சார்ந்தும் வணிகம் செய்துள்ளதையும் புதினம் பதிவு செய்துள்ளது.

துணைநூற்பட்டியல்

1. தொல்காப்பியம், இளம்பூரணர் உரை, கழக வெளியீடு, சென்னை.
2. அஞ்சாடி, பூமணி, க்ரியா பதிப்பகம், சென்னை.